

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

Новая востребованность политической экономики: жизнь в мире сбывшихся прогнозов профессора А.В. Бузгалина*

Пожалуй, центральной темой как в научно-теоретической, преподавательской, так и в практической деятельности А.В. Бузгалина была тема создания условий для творческой деятельности каждого человека, а не только представителей определённых профессий или социальных слоев. А.В. Бузгалин сделал очень многое в разработке этой темы. С.Д. Бодрунов в публикуемой в данном номере статье не только вступает в творческий диалог с А.В. Бузгалиным, но и выдвигает авторскую экономико-философскую концепцию создания условий для самой широкой творческой деятельности в условиях ноономики. Статья в единстве исторического и логического, на основе системного подхода, четко определяя творчество, свободу и другие, важные для политической экономики понятия, показывает, что ноономика и нообщество означают «освобождение от труда» – целый комплекс оригинальных авторских идей, заслуживающих внимания как самой широкой научной общественности, так и практиков политической деятельности и бизнеса, принимающих ключевые решения.

А теперь обратимся к истории. 1990-е годы в России были одновременно и пессимистичными, и оптимистичными. Пессимистичными – потому, что жили мы очень бедно, и было больно смотреть, как тяжело выживать моим родителям: отцу – д.ф.н., профессору, заведующему кафедрой мирового политического процесса философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ученому с мировым именем – известному индологу, бывшим даже советником И. Ганди; матери – к.т.н., заведующей лабораторией, занимавшейся одной из самых значимых технологий даже для современного мира – микрофотолиитографией, т.е. процессом, по которому выпускаются практически все современные электронные процессоры. Удивительно как все это было разрушено «эффективными» менеджерами, – и от кафедры, и от лаборатории ничего не осталось, хотя даже сегодня нельзя сказать, что их деятельность могла бы быть невостребованной. Родители очень много трудились, как и многие другие ученые. Я даже специально пошел учиться на экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, чтобы много зарабатывать, стремясь хоть как-то помочь матери и отцу. И 1990-е были оптимистичными, поскольку многие люди верили, что бедность и вообще трудности – временные явления, что благодаря огромному потенциалу Россия в считанные годы многократно улучшит условия жизни своих граждан.

¹ Павлов Михаил Юрьевич, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (1tm@mail.ru).

***Цитирование:** Павлов М.Ю. Новая востребованность политической экономики: жизнь в мире сбывшихся прогнозов профессора А.В. Бузгалина // Вопросы политической экономики. 2025. № 4(44). С. 21-25.

Сегодня не любят вспоминать о несбывшихся прогнозах «реформаторов»-рыночников. На фоне этих оптимистичных, радужных прогнозов научное прогнозирование и предвидение А.В. Бузгалина² казалось безрадостным и даже несколько пугающим. Александр Владимирович крайне осторожно и взвешенно оценивал перспективы капитализма, утверждая, что есть объективные закономерности как его развития, так и функционирования, и согласно этим закономерностям, выгоды в будущем получит прежде всего крупный капитал, который будет подчинять человека своей власти.

В 1990-е одними из самых перспективных, ярких и увлекательных представлялись работы по теме постиндустриального общества, соответственно, постиндустриальной экономике, подразумевавшими «технологический оптимизм», гуманизацию и лучшее будущее для человечества. Моя кандидатская диссертация, как и целый ряд публикаций, прямо связаны с темой постиндустриального общества.

Однако А.В. Бузгалин весьма осторожно относился к этой теме, не разделяя нашего оптимизма (вокруг него собралась целая группа преимущественно молодых исследователей, впоследствии защитившая кандидатские и докторские диссертации, также связанные с этой темой). В 1994 г. я заинтересовался темой, в огромной степени определившей мою дальнейшую жизнь – темой взаимосвязи прогресса экономики с человеческим развитием. Я с ходу попытался решить эту проблему, даже предполагая написать по ней вторую курсовую работу, однако тема оказалась столь сложной и масштабной, что раскрыть ее мне удалось почти 30 лет спустя – лишь в 2023 году. Конечно, как только у меня выстроилось представление о том, как формируется реальная взаимосвязь прогресса экономики с человеческим развитием, я сразу же обратился к своему научному наставнику – Александру Владимировичу. Обладая потрясающей способностью схватывать любые идеи «на лету», к моему удивлению, мое исследование (изложенное мною на ходу) и мои выводы он горячо поддержал.

Я глубоко благодарен ему за это, и в данном номере журнала «Вопросы политической экономии» с одобрения А.В. Бузгалина, а также активно поддержавшего подготовленный мною текст его друга и соратника А.И. Колганова, среди других глубоких и содержательных исследований других авторов, мне хотелось бы представить свои, претендующие не столько на особую новизну, сколько на некоторое дополнение и представление во взаимосвязи под известными, но несколько забытыми углами зрения проблемы соотношения человеческого развития и экономического прогресса.

А.В. Бузгалин дал очень ценную рекомендацию: рассказал, что идеи для своих научных работ, он черпает в основном из публикаций советских ученых 1920–1930-х гг., когда был период энтузиазма, культурного, в частности – научного твор-

² А.В. Бузгалин много раз высказывал эти прогнозы как в публичных выступлениях, так и в частных беседах, консультациях. Значительная часть научных работ написана им совместно с А.И. Колгановым, и, очевидно, что целый ряд научных прогнозов и предвидений А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, являются совместными. Однако, в рамках данного вступительного слова мне хотелось бы донести до читателя не уже опубликованные материалы, а содержание наших с А.В. Бузгалиным устных диалогов. Он часто говорил, что самые лучшие знания получил даже не на по-настоящему высокоуровневых, глубоких и содержательных лекциях и семинарах на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, а во время частных бесед со своим учителем, научным консультантом – Н.В. Хессиним. Точно так же и я очень высоко ценю и больше всего использую в творчестве слова моего учителя, научного консультанта, с которым мы познакомились и с самого начала стали активно взаимодействовать еще в далеком 1992 году – А.В. Бузгалина.

чества (здесь используется широкое понятие культуры, в соответствии с ее определением А.В. Бузгалиным). Я обратился к этим публикациям и открыл для себя целый мир: оказалось, что это кладезь новых, не опровергнутых, нередко неразработанных, но перспективных и при всем при этом забытых идей, поскольку в 1920–1930-е гг. их время еще не пришло.

В частности, политэконом М.А. Охитович, преследуемый за нелепое обвинение в троцкизме (снятое было, но впоследствии снова используемое за попытки Охитовича раскритиковать градостроительную политику тов. Сталина, обвинив его в следовании капиталистическим принципам вместо разработки социалистических) и поэтому вынужденный «играть на чужом поле» – представляя свои выводы политэконома градостроителям, а не теоретикам-экономистам, заложил основы той самой взаимосвязи развития человека и экономического прогресса, а именно: прогресс капитала и, соответственно, капитализма, означает стремление, прежде всего, к централизации и концентрации (это однокоренные слова, этимология которых восходит к слову «колоть», то есть к разрушению, столкновению с центром, что раскрыл, в частности, еще Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», развивая вывод Ш. Фурье о том, что цивилизация – согласно Энгельсу это означало буржуазный строй – движется к исчезновению), вредящими прогрессу, человеку, сильнейшим образом деформирующими последнего. Напротив, максимально полное развитие всех способностей, потенций человека (т.е. коммунизм в терминах политической экономии) означает распределенное размещение людей, хозяйства (в том числе и материального производства) в пространстве. О максимально распределенном размещении даже крупной промышленности Ф. Энгельс писал в «Анти-Дюринге» (в противовес просто планомерному размещению, которое отстаивал Е. Дюринг): «При этом, однако, целые массы человеческих существ останутся по-прежнему прикованными к производству одного вида продуктов, целые «населения» будут заняты в одной какой-нибудь отрасли производства, и человечество будет, как и до сих пор, делиться на известное число различным образом искалеченных «экономических разновидностей», каковыми являются «тачечники» и «архитекторы» (Энгельс, 1988, с. 301)³.

В данном выпуске журнала представлены статьи М.Ю. Павлова и М.А. Охитовича как более подробное раскрытие обозначенных выше проблем. Хотелось бы выразить огромную благодарность прежде всего членам редакционной коллегии журнала, уделивших много сил и времени рецензированию и обсуждению этих разработок и оказавших неоценимую помощь в процессе их доработки – А.В. Бузгалину, А.И. Колганову, Л.А. Карасевой, В.В. Чекмареву, а также за детальное обсуждение Р.Т. Зяблюк, А.М. Беляновой, В.Н. Ковниру, Д.Н. Платонову, К.А. Хубиеву.

Сегодня особенно остро встает противоречие капитализма, которое часто подчеркивал А.В. Бузгалин: несмотря на потребность в развитии человека как ресурса и как потребителя, капитализм вместо всестороннего развития человека реализует превратную форму такого развития – а именно, развития человеческого капитала. При этом человеческий капитал является всего лишь одним из видов капитала, конкурирующего с другими видами капитала. Соответственно, человеческий капитал ценен для капиталиста лишь тогда, когда другие виды капитала означают меньшую выгоду.

³ Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. М.: Политиздат, 1988. – 1-111, 482 с.

Бурное развитие систем генеративного искусственного интеллекта (здесь и далее – ИИ), происходящее уже после ухода А.В. Бузгалина, подтверждает его выводы и прогнозы о том, что человеческий капитал в будущем – это не абсолютная ценность. Пока еще экономическая теория не осмыслила происходящий сегодня процесс стремительного замещения и вытеснения человеческого капитала, человеческого труда капиталом. Как роботы, так и системы генеративного ИИ являются именно капиталом. Весьма существенная часть «креативного класса» (в терминах Р. Флориды) резко обесценивается и становится «лишней». ИИ стремительно заменяет человека, труд во множестве профессий, даже в таких как различного рода консультации, наставничество, обучение. Проводимое на экономическом факультете исследование по проблеме так называемого «выравнивания» (или «супервыравнивания»), по результатам социологического опроса выявило, что люди уже активно используют ИИ в качестве советника, консультанта, планировщика, ученого, программиста, учителя, репетитора, музыканта, художника, писателя и т.п. Встает проблема не только технологической безработицы, но и обесценивания человеческого капитала вплоть до нуля.

Этот процесс означает резкое усиление как формального, так и реального подчинения труда капиталу, поскольку резко обесценивается как человеческий капитал, так и труд, особенно интеллектуальный, возникает новое разделение труда, во многом повторяя исторический этап перехода от ручного труда к машинному; также системы ИИ резко усиливают степень контроля капитала над работником, способствуют росту отчуждения, поскольку работник не знает, какие алгоритмы, обучающие выборки и т.п. использовала нейросеть для получения результата; нередко случаи, когда нейросеть выдает совершенно неверные сведения.

В случае технических сбоев (например, при подмене геолокации) агрегаторы начисляют работникам «штрафные» баллы якобы за уход с маршрута, при этом работник не защищен от подобных незаслуженных «штрафов», и должен тратить немало времени и сил на их оспаривание (судя по сообщениям на форумах – не всегда успешное). Системы ИИ также используются для проверки работников – запросами к ИИ, не допустил ли нарушений работник. К сожалению, работникам не предоставляется право «симметрично» проверить работодателя на предмет нарушений прав работников и корректности начисления платы за труд. ИИ намного больше нацелен на внедрение системы штрафов и лишения премий, чем, к примеру, на внедрение системы автоматического списания с работодателя средств в пользу работника в случае переработки последнего.

В этой связи вновь существенно вырастает востребованность политической экономии – для осмысления и отражения в экономической теории тех трансформаций, которые широко, но не системно дискутируются в современности. Прежде всего в данном номере журнала нашли место материалы, претендующие на уточнение, дополнение отдельных разделов экономической теории. Это статьи рубрики «Дискуссионная трибуна»: В.В. Бирюкова, поднявшего тему феномена собственности, явно недостаточно разрабатываемой в современных условиях, когда все острее встает вопрос о собственности на результаты работы систем генеративного ИИ, при этом освещаются именно теоретические подходы к исследованию собственности, без которых невозможно дать четкий ответ на вопрос, кому должна принадлежать интеллектуальная собственность, созданная в результате работы ИИ, в силу своей обширности и комплексности, пока лежащий за пределами данного номера журнала; В.А. Логачева, раскрывающая противоречия теории, а имен-

но – советской политэкономической мысли социализма позднего периода (прежде всего во времена «застоя» и «перестройки»), также подчеркивающего важность ориентированности экономической системы на всестороннее развитие человека, фактически игнорируемое даже в учебниках, относящихся к названному периоду времени в СССР; А.В. Сорокина, поставившего своей целью опровергнуть доводы противников К. Маркса, стремящимися нивелировать его научные достижения в целом путем некорректного опровержения его отдельных математических выкладок. А.В. Сорокин и доказывает, что эти опровержения несостоятельны – так называемая «трансформационная проблема» стоимости.

Не менее важны, чем высокая теория статьи, посвященные анализу современной ситуации, сложившейся в практике экономического развития, в единстве исторического и логического – из прошлого в настоящее и с прогнозированием контуров будущего. Это статья М.Л. Альпидовской, посвященная теме посткапитализма, а также Ю.Г. Павленко, рассматривающего вопросы фактора преемственности в социально-экономическом развитии.

Хотя междисциплинарные исследования стали особенно востребованными и даже «модными» сегодня, подобные исследования – это исторически важная часть политической экономии, не замыкавшейся в самой себе и стремящейся максимально полно отразить в своих разработках остроактуальные научные исследования из широкого спектра наук, направленные на постижение реальной действительности. Достаточно вспомнить хотя бы исторические пассажи из «Капитала» К. Маркса, полемику Ф. Энгельса по естественнонаучным вопросам и знаменитое высказывание В.И. Ленина «Электрон так же неисчерпаем, как и атом».

Продолжая тематику междисциплинарных исследований, публикуем статьи Св.А. Долматовой, реактуализирующую тему выбора между биполярностью, монополярностью и полицентризмом как основы международной системы устойчивого развития; Шумской Е.И. по проблеме воспроизводства человеческого потенциала России в историческом контексте советского периода.

Реалии экономики благосостояния Китая в современный период нашли отражение в статье Нин Цзин в рубрике «Трибуна молодых ученых».

Также нашли отражение в виде рецензий и обзоров статьи С.Ф. Чернякова о книге А.В. Сафронова «Большая советская экономика:1917–1991» и Е.С. Зотовой о презентации трехтомника Ю.М. Осипова «Иное достояние...».

Благодарим всех авторов и приглашаем читателей принимать самое активное участие в обсуждении материалов, опубликованных в журнале – не только с активным цитированием, но и с содержательной, конструктивной критикой!

Редакция журнала принимала самое активное участие в подготовке номера – все статьи читались и дорабатывались (в тесном взаимодействии с авторами) не только выпускающим редактором, но и главным редактором А.И. Колгановым, заместителем главного редактора Н.Г. Яковлевой, секретарем редакции Е.А. Шамильевой.

Павлов Михаил Юрьевич
доктор экономических наук